

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Angeli B. Degan

Teacher I

Kibungan National High School
Benguet Division, Cordillera Administrative Region
DOI 10.5281/zenodo.20288325

P.N.P (Pilipinas Nga Pala)

Patay na patay ako sa iyo
Pangarap na pumalya.

Pangako na palasyo
Pag-ibig ng palabiro.

Picture ng picture, wala namang ginawa
Porma ng porma, sa debate nganga
Para ng para, wala namang balitang maganda
Pili ng pili, wala namang nangyayari

Pataba ng pataba; papuri nagiging parusa...
Pabundat ng pabundat; pag-unlad nagiging pangarap
Pag-unlad na palpak bunga ng paulit-ulit na pagpapatawad
Pilipinas na primera, pangarap nalang pala.

Pilipinas nga pala
Posible na palayain ang kriminal
Subalit pag-asa nito'y patuloy na binubusalan.

Poste na patay sindi
Pataas ng pataas ang presyo ng kendi
Pinangako na pag-unlad
Piling-pili naman pala ang pinalad.

Pili na Pinas
Nang hindi ka nagiging puslitan ng palpak.